

ДАЛИ ОСИГУРИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЈА Е ИЗЛОЖЕНА НА СИСТЕМСКИ ПОТРЕСИ? - СЛУЧАЈОТ НА КОЛАПСОТ НА СИЛИКОН ВЕЛИ БАНКАТА

АНГЕЛА ЈОВАНОВСКА

АНА БЛАЖЕСКА

ДРАГИЦА СЕКУЛОСКА

Факултет за туризам и угостителство Охрид

Клучни зборови: Системски ризик, осигурување, GSII, Silicon Valey Bank

DOI:
10.5281/zenodo.10390192

Open access under licence:
Creative Common Attribution
International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Значајната поврзаност на осигурителните компании со банките претпоставува значаен потенцијал за системски потреси кога некоја финансиска институција ќе банкротира. Колапсот на Силикон Вели банката предизвика потрес на финансиските пазари поради значајноста и големината на банката. Во овој труд ги анализираме движењата на пазарот на капитал околу два клучни настани поврзани со пропаѓањето на Силикон Вели банката во Америка. Резултатите покажуваат значајна системска реакција во осигурителното портфолио во текот на двата клучни настани укажувајќи дека најголемите осигурителни компании во светот се системски важни. Порестриктивна макропрудентна регулатива за системски важните осигурителни компании е неопходна и оправдана за поголема стабилност на финансиските системи.

ВОВЕД

По финансиската криза во 2008 година, регулаторите и истражувачите се заинтересираа дали осигурителната индустрија е изложена на системски ризик. Советот за финансиска стабилност (ФСБ) заедно со Меѓународната асоцијација на осигурителни супервизори (ИАИС) дефинираа макропрudentна регулатива и критериуми (индикатори) за идентификација на глобално системски важните осигурители. При калкулацијата на системската важност, најголеми пондери се зададени на степенот на поврзаност на осигурителите и изложеноста на осигурителните на нетрадиционални осигурителни и неосигурителни активности (IAIS, 2013). Креирањето на порестриктивна регулатива за системски важните осигурителни компании придонесува кон стабилизација на финансискиот систем и превенирање на значајни системски потреси во иднина, но од друга страна наметнува дополнителни трошоци врз системски важните осигурителни компании. Но, дали осигурителните компании носат системски ризик?

Системскиот ризик е ризик кој се однесува на неможноста на еден од учесниците да одговори на обврските или прекините во самиот систем што може да резултира во неможност и другите учесници во финансискиот систем да ги исполнат нивните обврски како што тие доспеваат за измирување. Се однесува на ризикот од нарушување или неуспех на цел финансиски систем или пазар, наместо само на една институција. Системскиот ризик може да произлезе од различни фактори, вклучувајќи ја меѓусебната поврзаност на финансиските институции, употребата на сложени финансиски инструменти и концентрацијата на ризици на одредени пазари или сектори. Системскиот ризик е многу важен за осигурителните компании бидејќи тие се изложени на ризици кои се меѓусебно поврзани со поширокиот финансиски систем. Доколку се случи настан со системски ризик, како што е на пример финансиска криза, тоа би можело да има значително влијание врз вредноста на средствата во инвестициското портфолио на осигурителната компанија. Ова може да доведе до големи и катастрофални загуби за компанијата, а може да ја наруши солвентноста на компанијата доколку загубите се многу сериозни.

Банките и осигурителните компании се важни во финансиската индустрија за кои може да се каже дека имаат неколку начини на кои тие можат да се поврзат. Нивна сличност е тоа што и банките и осигурителните компании инвестираат во широк спектар на финансиски средства, вклучувајќи акции, обврзници и недвижен имот. Повеќето банки нудат осигурителни производи како што е на пример животното осигурување. И двете финансиски институции се финансиски институции кои управуваат со парите и финансиски ризик, користат актуарска наука за да го проценат финансискиот ризик и да одредат соодветни цени и премии, работат според регулаторни рамки кои бараат од нив да се усогласат со различни закони и прописи. Но, дали негативен шок во банкарскиот сектор може да предизвика негативни тенденции во осигурителниот сектор?

Неодамнешното пропаѓање на Силикон Вели банката во САД овозможува да се истражи тоа прашање. Силикон Вели банката беше 16-та најголема банка во САД, која располагаше со имот од околу 209 милијарди долари. Банката обезбедуваше деловни банкарски услуги за компаниите во секоја фаза, но особено беше позната по тоа што им служеше на стартап фирмите. На крајот прерасна во една од најголемите комерцијални банки во САД која што забележа голем раст за време и во ковид кризата помеѓу 2019 и 2022 година, кога речиси тројно се зголеми по големина, искачувајќи се во рангирањето од 34-та на 16-та. Оваа банка е важна финансиска институција поради неколку причини, односно им обезбедува финансиска поддршка за стартапи и компании со висок раст во форма на заеми и кредити; игра важна улога во растот и успехот на компаниите за технологија и наука за животот, кои се клучни двигатели на иновациите и економскиот раст.

Целта на овој труд е да ги анализира движењата на пазарот на капитал околу два клучни настани поврзани со пропаѓањето на Силикон Вели банката во Америка. Првиот настан (9 март 2023) е кога банката започнува со продажба на значаен дел од акциите за да ја стабилизира својата капитална база (Financial Times, 2023). Вториот настан (27 март 2023) е кога Федералната корпорација за осигурување на депозити (ФДИЦ) објави дека сите депозити на банкрутираната банка Силикон Вели ќе ги купи Фрст Ситизен банка и Траст Ко (Слободен печат, 2023). Со цел да одговориме на прашањето дали осигурителната индустрија е ранлива на потенцијални системски шокови, користиме методологија за студија на настани на пазарот на капитал и ги пресметуваме абнормалните (АП) и кумулативните абнормални приноси (КАП) за секоја осигурителна компанија во примерокот. Доколку осигурителните компании се значајно поврзани со банкарската индустрија тогаш овие настани треба да предизвикаат значајна реакција на пазарот на капитал кај акциите на осигурителните компании.

Нашата студија придонесува во однос на три аспекти. Прво, овој труд претставува прва анализа на импактот на колапсот на Силикон Вели банката врз најголемите осигурителни компании во светот. На тој начин, ја надополнуваме литературата која ја истражува системската поврзаност помеѓу банкарскиот и осигурителниот сектор (e.g., Baluch et al., 2011; Billio et al., 2012; Gehrig & Iannino, 2018; Jourde, 2022). Второ, оваа студија се надоврзува на дискусијата за системската важност/неважност на осигурителната индустрија (e.g., Cummins & Weiss, 2014; Eling & Pankoke, 2016; Kessler 2014). Конечно, нашата студија ги покажува импликациите врз политиките и регулативата во однос на макропрudentната регулатива за наголемите и системски важни осигурители.

Трудот е организиран на следниот начин: наредниот дел обезбедува преглед на литературата поврзана со системската (не)релевантност на осигурителните компании; третиот дел ги презентира податоците и користената методологија; четвртиот дел ги содржи резултатите и дискусијата; додека последниот дел е резервиран за заклучоци.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА

Осигурителните компании се сметаат за системски важни доколку се меѓусебно поврзани со поширокиот финансиски систем што нивниот неуспех може да претставува значителна закана за стабилноста на целиот финансиски систем. За да се ублажат ризиците од системски важните осигурителни компании, регулаторите често бараат од нив да одржуваат повисоки нивоа на капитал и да се подложат на построги барања за управување со ризик и надзор. Поради неколку причини осигурителните компании може да се каже дека се системски важни, односно поради нивната меѓусебна поврзаност, поради присуството на пазарот и поради критичните функции што ги извршуваат во економијата, односно доколку осигурителните компании пропаднат, тоа може да доведе до значително зголемување на системскиот ризик и да ја загрози стабилноста на финансискиот систем.

Постоечката литература покажува дека осигурителните компании се значајно поврзани помеѓу себе, како и со останатите финансиски институции во глобалниот финансиски сектор (e.g., Baluch et al., 2011; Billio et al., 2012; Gehrig & Iannino, 2018; Jourde, 2022). Особено, нивото на поврзаност достигнува максимум во време на кризи (Gehrig & Iannino, 2018). Дополнително, глобалната финансиска мрежа составена од системски релевантни банки и осигурителни компании се карактеризира со регионални кластери на поврзаност, посебно помеѓу америчките и европските финансиски институции. Kaserer & Klein (2019) тврдат дека системската важност на осигурителните компании во глобалниот финансиски сектор е ниска, но доколку се разгледуваат индивидуално, некои осигурителни компании носат значаен системски ризик. Од друга страна, литературата покажува дека осигурителниот сектор не може да предизвикува системски потреси поради природата на осигурителната дејност. Теоретски, осигурителните компании ефективно го споделуваат ризикот преку реосигурување или ретроцесија намалувајќи ги опасностите за потенцијална дестабилизација на целиот осигурителен сектор (e.g., Cummins & Weiss, 2014; Eling & Rankoche, 2016; Kessler 2014). Дури и во случај на потенцијално пропаѓање на еден реосигурител, процесот е добро контролиран и шоките не можат да се прелеат врз другите во системот (Kessler, 2014). Емпириски, истражувачите не успеваат да пронајдат системски прелевања на ризиците преку реосигурителните мрежи во Америка (Weiß & Mühlhnickel, 2014), Холандија (van Lelyveld et al., 2011) и глобалната мрежа на осигурители во рамките на неживотното осигурување (Kanno, 2016).

Системскиот ризик го претставува ризикот дека пропаѓањето на една финансиска институција ќе предизвика пропаст на други финансиски институции, со што ќе ја загрози стабилноста на целиот финансиски систем. Во (ре)осигурувањето има многу малку простор за системски ризик бидејќи неуспехот на (ре)осигурувачот е обично добро контролиран процес, а не ненадејна катастрофа што ги изненадува сите. Пропаѓање на реосигурител е релативно редок настан и кога тој навистина се случува претставува ограничен системски ризик, при што реосигурителите кои што се држат до традиционалниот модел на реосигурување успешно ја надминуваат кризата. Треба да се признае дека ниту осигурителните ниту реосигурителните компании, доколку

работат во рамките на нивните традиционални модели не создаваат значителен системски ризик, и дека на тековните подобрувања на регулативата за осигурување и реосигурување, сами по себе ќе додадат дополнителна стабилност. Пропаѓањата на примарните осигурителни компании не се системски важни настани и никогаш не генерирале финансиска криза, додека банкротите во банкарството е поверојатно да се претворат во финансиски кризи.

Системски важни осигурителни компании (GSII) се компании кои се важни за стабилноста на нивниот домашен финансиски систем. Тие се назначени како такви од националните регулаторни органи и централните банки. Глобално системски важни осигурителни компании се големи осигурителни компании кои се сметаат важни за финансиски систем поради нивната големина, сложеност и меѓусебна поврзаност. Означувањето на компанија како GSII значи дека таа е предмет на дополнителен регулаторен надзор, вклучително и развој на план за обновување и решавање на проблеми за да се осигура дека може да се реши на уреден начин во случај на финансиска криза. 10-те најголеми осигурителни компании во светот кои се системски важни според рангирањето на Forbes Global 2000 - 2022 година се: Ping An Insurance Group, UnitedHealth Group, Allianz, AXA Group, China Life, Group AIA, MetLife, Zurich Insurance Group, Cigna, AIG. Означувањето на компанија како GSII има за цел да помогне во промовирањето на финансиската стабилност преку намалување на ризикот од банкрот на системски важен осигурител што предизвикува широко распространети нарушувања во глобалниот финансиски систем.

ПОДАТОЦИ И МЕТОДОЛОГИЈА

Собираме податоци за дневните цени на акциите на најголемите 15 осигурителни компании според пазарната капитализација во светот за периодот јануари 2018 – мај 2023 година. Со цел да го анализираме импактот колапсот на Силикон Вели банката дефинираме два клучни настани поврзани со Силикон Вели банката. Првиот настан (9 март 2023) е кога банката започнува со продажба на значаен дел од акциите за да ја стабилизира својата капитална база (Financial Times, 2023). Вториот настан (27 март 2023) е кога Федералната корпорација за осигурување на депозити (ФДИЦ) објави дека сите депозити на банкротираната банка Силикон Вели ќе ги купи Фрст Ситизен банка и Траст Ко (Слободен печат, 2023). Првиот настан генерира значајна неизвесност и потенцијална дестабилизација на банкарскиот систем што може да предизвика прелевање на нестабилноста врз осигурителниот сектор. Доколку осигурителните компании се значајно поврзани со банкарската индустрија тогаш овој настан треба да предизвика значајна негативна реакција на пазарот на капитал кај осигурителните компании. Од друга страна, вториот настан носи намалување на неизвесноста и потенцијална стабилизација што треба да резултира во нагорна корекција на цените на акциите на осигурителните компании.

Табела 1 ја прикажува дескриптивната анализа на дневните приноси за секоја компанија. Поради вклучување на периодот на Ковид-19 кризата, дистрибуцијата на приносите е негативно наклонета и со повисока спласнатост, што ја прави употребата на параметриски тестови несоодветна. Затоа, се насочуваме кон непараметриски тестови за да ја тестираме статистичката значајност на абнормалните приноси.

Табела 9: Дескриптивна статистика

1/1/2018 – 31/12/2019							
Компании	Опс.	Просек	Ст. дев.	Мин	Макс	Skew.	Kurt.
AIA Group	477	.001	.021	-.079	.054	-.101	3.104
AIG	503	0	.015	-.095	.066	-.599	7.868
Allianz	503	0	.02	-.07	.078	-.12	3.874
AXA	503	0	.012	-.101	.039	-1.783	14.427
Berkshire Hathaway	503	0	.012	-.061	.05	-.605	8.096
Chubb	503	0	.011	-.05	.039	-.52	5.176
Hannover Rück	475	.001	.011	-.069	.032	-.871	6.862
MetLife	503	0	.015	-.09	.05	-.947	7.094
Manulife	503	0	.014	-.057	.057	-.249	5.142
Ping (Group)	503	0	.017	-.055	.064	-.034	3.863
Prudential plc	503	-.001	.017	-.131	.055	-.944	9.622
Swiss Re AG	503	0	.011	-.055	.084	.109	12.061
Travelers Companies	503	0	.012	-.087	.048	-1.18	10.118
UnitedHealth Group	503	.001	.015	-.053	.078	.033	5.46
Zurich Insurance	503	.001	.009	-.046	.051	-.246	7.1
1/1/2020 – 30/4/2023							
AIA Group	824	0	.026	-.119	.104	-.185	4.878
AIG	838	0	.03	-.234	.172	-.95	13.686
Allianz	838	0	.027	-.181	.161	-.209	9.225
AXA	832	0	.023	-.23	.171	-1.101	22.447
Berkshire Hathaway	838	0	.015	-.089	.107	-.202	10.295
Chubb	838	0	.021	-.184	.085	-.949	13.244
Hannover Rück	811	0	.022	-.189	.163	-.561	15.594
MetLife	838	0	.025	-.182	.16	-.707	14.263
Manulife	838	0	.024	-.212	.188	-.828	21.661
Ping (Group)	835	-.001	.024	-.128	.137	.576	7.66
Prudential plc	838	0	.031	-.293	.174	-1.012	16.562
Swiss Re AG	832	0	.021	-.164	.16	-1.01	17.382
Travelers Companies	838	0	.021	-.233	.125	-2.075	27.35
UnitedHealth Group	838	.001	.02	-.19	.12	-.624	17.976
Zurich Insurance	836	0	.018	-.157	.132	-1.441	20.167

Извор: Пресметки на авторите

Ги пресметуваме дневните приноси како природен логаритам на диференцираните вредности на цените на индивидуалните акции. Ги проценуваме абнормалните приноси користејќи пазарен модел во кој како пазарен фактор го вклучуваме индексот на Стандард и пурс. За да го избегнеме влијанието поради неисполнување на претпоставката на нормална дистрибуција на приносите, ја тестираме значајноста на абнормалните приноси користејќи го непараметрискиот тест на рангирање на

Kolari and Pynnonen (2011), робустен на сериска корелација на абнормалните приноси и на волативноста произведена од самиот настан. Селектираме период на проценка од 245 денови на тргување започнувајќи 830 денови на тргување (поради дисторзиите во текот на Ковид-19) пред да се случи настанот за следните прозори [-5,0], [-1,0], [0,1] и [0,5].

ЕМПИРИСКИ РЕЗУЛТАТИ

Најпрво, ја анализираме реакцијата на пазарите на капитал околу првиот настан (9 март 2023) кога банката започнува со продажба на значаен дел од акциите за да ја стабилизира својата капитална база (Financial Times, 2023). Доколку осигурителите се системски поврзани, тогаш оваа информација претставува сериозна закана за високо поврзаните осигурителни компании и предизвикува паника кај инвеститорите да ги реструктурираат своите портфолија надвор од осигурителната индустрија. Табела 2 ги покажува кумулативните абнормални приноси 2 и 5 денови пред и, 2 и 5 денови по настанот. Може да се забележи негативна реакција на пазарите на капитал во портфолиото на акции од 15-те најголеми осигурителни компании. Негативната реакција започнува и пет денови пред да се појави информацијата за рекапитализација што значи дека инвеститорите ја имаат информацијата за дестабилизација пред таа да се објави. Сепак, по објавувањето на информацијата имаме значајна негативна реакција скоро кај сите осигурителни компании. Очекувано, најголеми абнормални падови се јавуваат кај америчките осигурителни компании, како што се AIG, MetLife и Prudential.

Табела 10: Кумулативни абнормални приноси пред и по 9 март 2023

Компанија	CAAR[-5,0]	CAAR[-1,0]	CAAR[0,1]	CAAR[0,5]
AIA Group Limited	-1.02%	-1.46%	-2.31%	-11.19%**
AIG	-8.30%**	-3.86%*	-6.58%***	-12.58%***
Allianz SE	0.89%	1.01%	-1.94%	-4.04%
AXA SA	-0.73%	0.50%	-2.36%*	-9.66%***
Berkshire Hathaway Inc.	0.28%	-1.42%	-1.48%	-2.81%
Chubb Limited	-4.83%*	-3.26%**	-1.69%	-5.28%**
Hannover Rück SE	-4.51%*	-1.71%	-3.81%**	-8.15%***
MetLife, Inc.	-8.60%***	-5.40%***	-6.20%***	-14.26%***
Manulife Financial Corporation	-3.69%	-1.68%	-3.06%*	-7.52%***
Ping An Insurance (Group) Company of China	-10.25%***	-5.00%**	-1.03%	-4.06%
Prudential plc	-1.83%	1.88%	-1.48%	-13.76%***
Swiss Re AG	0.51%	0.41%	-1.23%	-7.43%***
The Travelers Companies, Inc.	-5.01%*	-2.79%*	-0.17%	-2.32%
UnitedHealth Group Incorporated	-1.60%	-1.16%	-1.31%	1.07%
Zurich Insurance Group AG	-0.51%	0.86%	-1.41%	-6.98%***
Портфолио (15 акции)	-3.27%*	-1.53%	-2.39%**	-7.19%***

*** p-value < 1%, ** p-value < 5%, * p-value < 10%

Извор: Пресметки на авторите

Дополнително, ги анализираме абнормалните приноси околу вториот настан кој носи позитивна информација за инвеститорите бидејќи сите депозити на банкротираната банка Силикон Вели ги купува Фрст Ситизен банка и Траст Ко што претставува амортизација на иницијалниот шок. Доколку осигурителните компании се системски поврзани, тогаш оваа позитивна информација треба да предизвика нагорна корекција на првичната негативна реакција во портфолиото на најголеми осигурителни компании. Табела 3 ги прикажува кумулативните абнормални приноси пред и по објавувањето на информацијата за откупувањето на депозитите на Силикон Вели банката. Во овој случај, забележуваме значајна позитивна реакција пет денови по објавување на информацијата. Повторно, реакцијата е поголема кај америчките осигурителни компании што дополнително укажува дека реакцијата се должи на информацијата поврзана со Силикон Вели банката.

Табела 11: Кумулативни абнормални приноси пред и по 27 март 2023

Компанија	CAAR[-5,0]	CAAR[-1,0]	CAAR[0,1]	CAAR[0,5]
AIA Group Limited	1.58%	-0.49%	1.23%	1.80%
AIG	-0.33%	0.40%	0.05%	5.35%
Allianz SE	1.31%	1.19%	0.72%	2.92%
AXA SA	4.86%*	0.28%	1.60%	5.91%**
Berkshire Hathaway Inc.	2.72%	0.94%	1.07%	2.84%
Chubb Limited	0.60%	1.40%	1.41%	4.64%*
Hannover Rück SE	8.07%***	3.24%**	2.12%	2.42%
MetLife, Inc.	0.82%	2.55%	1.62%	5.25%*
Manulife Financial Corporation	0.37%	0.02%	0.11%	3.22%
Ping An Insurance (Group) Company of China	-1.37%	-3.03%	0.31%	-2.00%
Prudential plc	3.18%	-2.09%	1.40%	8.16%*
Swiss Re AG	5.54%**	1.63%	0.68%	2.24%
The Travelers Companies, Inc.	0.25%	1.36%	0.39%	3.68%
UnitedHealth Group Incorporated	2.10%	2.38%	-0.90%	3.12%
Zurich Insurance Group AG	5.29%***	1.54%	-0.14%	2.91%
Портфолио (15 акции)	2.37%	0.76%	0.78%	3.51%*

*** p-value < 1%, ** p-value < 5%, * p-value < 10%

Извор: Пресметки на авторите

Како заклучок, резултатите покажуваат дека колапсот на Силикон Вели банката предизвика значаен шок во светската осигурителна индустрија. Реакцијата беше особено значајна при појавување на првите знаци на нестабилност на банката. Одлуката на регулаторите да не ја спасуваат загрозената банка ја зголеми неизвесноста околу овие настани што придонесе инвеститорите да бидат внимателни на секоја информација поврзана со банката. Со оглед дека системските потреси во банкарската индустрија можат да се прелеат во осигурителната индустрија, регулаторите мора да ги имаат во предвид овие ефекти на прелевања со цел да превенираат идни системски потреси и кризи. Особено, потребна е постоечката макропрudentна и рестриктивна регулатива за најголемите осигурителни компании за кои анализата покажа дека се системски важни.

ЗАКЛУЧОК

Класификацијата на осигурителните компании како системски важни има импликации врз нивниот третман од страна на регулаторите, а од друга страна обезбедува поголема стабилност на финансиските системи. Значајната поврзаност на осигурителните компании со банките претпоставува значаен потенцијал за системски потреси кога некоја финансиска институција ќе банкротира. Колапсот на Силикон Вели банката предизвика потрес на финансиските пазари поради значајноста и големината на банката. Во овој труд ги анализираме движењата на пазарот на капитал околу два клучни настани поврзани со пропаѓањето на Силикон Вели банката во Америка. Првиот настан (9 март 2023) е кога банката започнува со продажба на значаен дел од акциите за да ја стабилизира својата капитална база. Вториот настан (27 март 2023) е кога Федералната корпорација за осигурување на депозити (ФДИЦ) објави дека сите депозити на банкротираната банка Силикон Вели ќе ги купи Фрст Ситизен банка и Траст Ко.

Резултатите ја потврдуваат тезата дека најголемите осигурителни компании во светот се системски важни. При излегувањето на првата информација за нестабилноста на банката, пазарот негативно го оцена осигурителното портфолио укажувајќи дека осигурителната индустрија не е имуна на системски ризик. Негативниот ефект беше значаен посебно за компании за животно осигурување и америчките осигурителни компании. Од друга страна, позитивната информација за спасување на депозитите во Силикон Вели банката предизвика нагорна корекција во цените во осигурителното портфолио. Со оглед дека осигурителните компании (посебно, најголемите) се системски важни, порестриктивна макропрudentна регулатива е оправдана за поголема стабилност на финансиските системи.

БИБЛИОГРАФИЈА

- Baluch, F., Mutenga, S., & Parsons, C. (2011). Insurance, Systemic Risk and the Financial Crisis. *The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice*, 36(1), 126–163. <https://doi.org/10.1057/gpp.2010.40>
- Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. *Journal of Financial Economics*, 104(3), 535–559. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.12.010>
- Cummins, J. D., & Weiss, M. A. (2014). Systemic Risk and The U.S. Insurance Sector. *Journal of Risk and Insurance*, 81(3), 489–528. <https://doi.org/10.1111/jori.12039>
- Eling, M., & Pankoke, D. A. (2016). Systemic Risk in the Insurance Sector: A Review and Directions for Future Research. *Risk Management and Insurance Review*, 19(2), 249–284. <https://doi.org/10.1111/rmir.12062>

- Financial Times. (2023, March 9). Silicon Valley Bank launches \$2.25bn share sale to shore up capital base. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/f55df9d1-386a-4643-8194-095228741054>
- Gehrig, T., & Iannino, M. C. (2018). Capital regulation and systemic risk in the insurance sector. *Journal of Financial Economic Policy*, 10(2), 237–263. <https://doi.org/10.1108/JFEP-11-2017-0105>
- IAIS. (2013). Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology
- Jourde, T. (2022). The rising interconnectedness of the insurance sector. *Journal of Risk and Insurance*, 89(2), 397–425. <https://doi.org/10.1111/jori.12373>
- Kanno, M. (2016). The network structure and systemic risk in the global non-life insurance market. *Insurance: Mathematics and Economics*, 67, 38–53. <https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2015.12.004>
- Kaserer, C., & Klein, C. (2019). Systemic Risk in Financial Markets: How Systemically Important Are Insurers? *Journal of Risk and Insurance*, 86(3), 729–759. <https://doi.org/10.1111/jori.12236>
- Kessler, D. (2014). Why (Re)insurance is Not Systemic. *Journal of Risk and Insurance*, 81(3), 477–488. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2013.12007.x>
- Kolari, J. W., & Pynnonen, S. (2011). Nonparametric rank tests for event studies. *Journal of Empirical Finance*, 18(5), 953–971. <https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2011.08.003>
- van Lelyveld, I., Liedorp, F., & Kampman, M. (2011). An empirical assessment of reinsurance risk. *Journal of Financial Stability*, 7(4), 191–203. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2011.02.003>
- Weiß, G. N. F., & Mühlnickel, J. (2014). Why do some insurers become systemically relevant? *Journal of Financial Stability*, 13, 95–117. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.05.001>
- Слободен печат. (2023, Март 27). Конечно се најде купувач за банкротираната банка Силикон Вели. Слободен печат. <https://www.slobodenpecat.mk/konechno-se-naide-kupuvach-za-bankrotiranata-banka-silikon-veli/>